

**УСТОЙЧИВОСТЬ СОХРАНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛА ПРИ
ВРАЩАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЯХ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ
БРОСКОВОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БОРЦОВ**

Одилов Бахром Бахтиёрович

*Халқаро кураш турлари назаряси ва услубияти кафедраси катта
ўқитувчиси*

Аннотация

В статье анализируются материалы исследования устойчивости сохранения равновесия тела при вращательных движениях и её влияние на показатели объёма и интенсивности бросковой работоспособности борцов. Установлено, что объём и интенсивность серийных бросков у борцов на поясах, проявляемые в состоянии «покоя», значительно снижаются на фоне последствия дозированной вращательной нагрузки, предъявляемой до выполнения бросков.

Ключевые слова: борьба на поясах, броски, равновесие, вращение тела, объём, интенсивность, устойчивость, вестибулярный анализатор.

Annotation

The article is analyzed the materials of the research of the stability of maintaining the balance of the body during rotational movements and its effect on the volume and intensity of the throwing performance of wrestlers. It was found that the volume and intensity of serial throws of wrestlers on belts, manifested in a state of "rest", significantly decrease against the background of the aftereffect of the metered rotational load imposed before the execution of throws.

Keywords: belt wrestling, throws, balance, body rotation, volume, intensity, stability, vestibular analyzer.

Актуальность проблематики. В процессе жизнедеятельности человека и особенно при выполнении спортивных упражнений координация и точность

почти всех двигательных актов теснейшим образом связаны с устойчивостью сохранения как статического, так и динамического равновесия тела. Существуют мнения и о том, что устойчивость сохранения равновесия, уровень развития которой зависит от функциональной возможности вестибулярного анализатора, может оказать соответствующее влияние на качественные и количественные показатели (технику, тактику, скорость и т.п.) производимых движений [В.И.Лях, 2006; с.133-144; А.С.Назаренко, А.С.Чинкин, 2015, с.78-85; А.А.Пулатов, 2015, с.215-218; F.A.Pulatov, 2019, P.30-33]. Следует считать, что устойчивость сохранения равновесия тела имеет важное значение и в видах спортивной борьбы. Некоторые авторы считают, что по сравнению с обычными условиями стояния и передвижения в пространстве условия борцовского поединка предъявляют повышенные требования к функции равновесия у борцов [С. Perrot, D. Devitere, P. Perrin, 1998, P. 119-135]. Они полагают, что это связано с постоянным и обоюдным взаимодействием спортсменов, стремлением вывести соперника из равновесия и перевести его в положение лежа на спине. Из этого вытекает вывод о том, что высокая способность регулировать равновесия тела в условиях единоборства является важной составной частью успешного результата в борцовском поединке. Исходя из этого можно полагать, недостаточное развитие устойчивости сохранения равновесия тела у борцов может негативно повлиять на эффективность бросковой работоспособности борцов.

Целью настоящего исследования является изучение влияния вестибулосоматической устойчивости на эффективность бросковой работоспособности борцов на поясах при выполнении ими приемов справа и слева.

В исследованиях применялись следующие педагогические тесты, признанные “IP CONSULTING CENTER” при Министерстве юстиции Республики Узбекистан как “Интеллектуальная собственность” (Удостоверение № 004298):

- определение длительности сохранения динамического равновесия на фоне вращения тела влево в позе наклона вперед на 90° с манекеном на плечах;
- то же – на фоне вращения тела вправо;
- то же – на фоне вращения тела влево в позе наклона назад;
- то же – на фоне вращения тела вправо;
- определение объема бросков манекена через бедро за 10 сек.;
- то же – через грудь;
- определение продолжительности 10 бросков манекена через бедро;
- то же – через грудь.

К тестированию были привлечены борцы на поясах с весовой категорией 61-66 кг и 67-73 кг, обучающиеся и занимающиеся в группах спортивно-педагогического совершенствования при Узбекском государственном университете физической культуры и спорта. В исследованиях участвовали по 15 борцов с каждой из этих весовых категорий, и они тестировались 3-хкратно – $n=15 \times 3=45$.

Результаты и их анализ. Результаты исследования, проведенные в рамках выдвигаемой цели, показали, что продолжительность сохранения динамического равновесия на фоне вращения тела влево (удобная сторона для правосторонних) в позе наклона вперед на 90° с манекеном на плечах у борцов весовой категории 61-66 кг составила в среднем $33,4 \pm 3,56$ сек., тогда как у борцов весовой категории 67-73 кг она была несколько больше (2,1 сек.), и составила $35,5 \pm 3,65$ сек. А при выполнении этого же теста на фоне вращения тела вправо (неудобная сторона для правосторонних) изучаемые показатели составили $22,3 \pm 2,13$ и $23,7 \pm 2,26$ сек. соответственно (табл.1).

На фоне вращения тела влево в позе наклона назад с манекеном на груди длительность сохранения динамического равновесия значительно сократилась и составила соответственно $18,3 \pm 1,92$ и $19,5 \pm 2,06$ сек. А длительность сохранения динамического равновесия при вращении тела вправо или в неудобную сторону в позе наклона назад с манекеном на груди у борцов весовой категории 61-66 кг уменьшилась до $13,7 \pm 1,48$ сек., у борцов весовой

категории 67-73 кг – до $15,3 \pm 1,67$ сек. Видно, что у борцов обеих весовых категорий при вращении тела с манекеном в неудобную сторону длительность сохранения динамического равновесия отличается ярко выраженной тенденцией уменьшения по сравнению с данными, полученными после вращении тела в удобную – правую сторону.

Таблица 1

Показатели длительности сохранения динамического равновесия на фоне вращения тела в позе наклона вперед и назад с манекеном на плечах у борцов на поясах – $\bar{X} \pm \sigma$

Педагогические тесты	Весовые категории		Разница показателей
	61-66 кг n=15x3-45	67-73 кг n=15x3-45	
Длительность сохранения динамического равновесия на фоне вращения тела влево в позе наклона вперед на 90° с манекеном на плечах (сек.)	$33,4 \pm 3,56$	$35,5 \pm 3,65$	2,1
Длительность сохранения динамического равновесия на фоне вращения тела вправо в позе наклона вперед на 90° с манекеном на плечах (сек.)	$22,3 \pm 2,13$	$23,7 \pm 2,26$	1,4
Длительность сохранения динамического равновесия на фоне вращения тела влево в позе наклона назад с	$18,3 \pm 1,92$	$19,5 \pm 2,06$	1,2

манекеном на груди (сек.)			
Длительность сохранения динамического равновесия на фоне вращения тела вправо в позе наклона назад с манекеном на груди (сек.)	13,7±1,48	15,3±1,67	1,6

Примечание: вес манекена 50 кг; к тестированию привлекались только борцы-правши.

При этом показатели длительности сохранения динамического равновесия у борцов весовой категории 67-73 кг были относительно удлиненными, чем у борцов весовой категории 61-66 кг, что, очевидно, происходило из-за веса манекена – 50 кг. Если учесть, что в борьбе на поясах продолжительность одного поединка продолжается до 4 мин., то можно полагать, что такой уровень устойчивости сохранения равновесия может оказать негативное влияние как на технику и тактику реализации приемов, так и на параметры специальной работоспособности борцов (объем и интенсивность бросков).

Исследования, проведенные в этом плане, показали, что в обычных условиях или в состоянии «покоя» без предварительной нагрузки число бросков манекена через бедро за 10 сек. у борцов весовой категории 61-66 кг составило 5,17±0,59 раз, а у борцов весовой категории 67-73 кг – 5,79±0,66 раз (табл.2). Число бросков манекена через грудь за 10 сек. оказалось несколько меньше и составило соответственно 5,09±0,48 и 5,28±0,59 раз. Продолжительность 10 бросков манекена через бедро у борцов весовой категории 61-66 кг была равна 24,7±3,03 сек., а у борцов весовой категории 67-73 кг – 25,9±3,12 сек. Видно, что разница между показателями бросков манекена через бедро за 10 сек. у борцов обеих весовых категорий оказалась заметно больше (0,62), чем аналогичные данные объема бросков манекена

через грудь (0,19). Это, по-видимому, связано с относительной трудностью выполнения приема броска манекена через грудь.

Таблица 2

Показатели объема и продолжительности серийных бросков у борцов на поясах в состоянии «покоя» и после дозированной вращательной нагрузки – $\bar{X} \pm \sigma$

Педагогические тесты	Весовые категории		Разница показателей
	61-66 кг n=15x3=45	67-73 кг n=15x3=45	
Броски манекена через бедро за 10 сек. (кол-во)	В состоянии «покоя»		
	5,17±0,59	5,79±0,66	0,62
Броски манекена через грудь за 10 сек. (кол-во)	5,09±0,48	5,28±0,59	0,19
Продолжительность 10 бросков манекена через бедро (сек.)	24,7±3,03	25,9±3,12	1,2
Продолжительность 10 бросков манекена через грудь (сек.)	26,8±3,35	27,5±3,37	0,7
После 10-кратного вращения тела в удобную сторону с манекеном на плечах			
Броски манекена через бедро за 10 сек. (кол-во)	3,05±0,37	3,12±0,38	0,7
Броски манекена через грудь за 10 сек. (кол-во)	3,01±0,31	3,03±0,27	0,2
Продолжительность 10 бросков манекена через бедро (сек.)	26,3±3,45	27,5±3,48	1,2
Продолжительность 10 бросков манекена через грудь (сек.)	27,4±3,72	28,2±3,86	0,8

Примечание: вес манекена 50 кг; к тестированию привлекались только борцы-правши.

А то, что число бросков манекена через бедро и через грудь казалось меньше у борцов весовой категории 61-66 кг, объясняется тяжестью манекена – 50 кг. Объем (за 10 сек.) и интенсивность (10 бросков на время) бросков манекена как через бедро, так и через грудь у борцов обеих весовых категорий значительно ухудшились под воздействием 10-кратного вращательного движения тела в удобную – левую сторону с манекеном на плечах. Так, например, число бросков через бедро за 10 сек. у борцов весовой категории 61-66 кг составило $3,05 \pm 0,37$ раз, а у борцов весовой категории 67-73 кг – оно оказалось равно $3,12 \pm 0,38$ раз. Броски манекена через грудь составили соответственно – $3,01 \pm 0,31$ и $3,03 \pm 0,27$ раз.

Несмотря на заметное уменьшение объема бросков манекена через бедро и через грудь за 10 сек. продолжительность выполнения 10 бросков этими же приемами значительно увеличилась у борцов обеих весовых категорий. В частности, у борцов весовой категории 61-66 кг время выполнения 10 бросков манекена через бедро составило $26,3 \pm 3,45$ сек., тогда как их объем выполнения за 10 сек. был равен $3,05 \pm 0,37$ раз. А у борцов весовой категории 67-73 кг эти показатели составили соответственно – $27,5 \pm 3,48$ сек. и $3,03 \pm 0,27$ раз.

Продолжительность выполнения 10 бросков манекена через грудь у первой группы борцов составила $27,4 \pm 3,72$ сек., а объем – $3,01 \pm 0,31$ раз, а у борцов второй группы эти величины составили соответственно – $28,2 \pm 3,86$ сек. и $3,03 \pm 0,27$ раз. Как видно, разница между приведенными показателями бросков манекена на объем и на время оказалось незначительной, что, по-видимому, связана с воздействием кратковременной вращательной нагрузки на рецепторы вестибулярного анализатора, в последствии которого произошло определенное нивелирование факторов весовой категории и веса манекена из-за появления вынужденной мобилизационной реакции у обследованных борцов.

Заключение. Из приведенного выше анализа результатов исследования можно констатировать, что фактический уровень объема и интенсивности бросков манекена через бедро и через грудь, полученный при тестировании борцов в состоянии относительного покоя или без предварительной кратковременной нагрузки, заметно снизился, когда соответствующие способы бросков выполнялись на фоне последствия дозированной вращательной нагрузки. Такое последствие влияния вращательной нагрузки на объем и интенсивность бросков является результатом недостаточного развития рецепторных механизмов вестибулярного анализатора, регулирующего функцию сохранения равновесия при различных положениях тела, в том числе и при перемещениях. Однако, для выдвижения конкретного или более точного заключения по данному вопросу следует продолжать и расширить диапазон исследования относительно изучения объема и интенсивности серийных бросков соперника (или манекена как с неудобной стороны, так и в неудобную сторону на фоне последствия кратковременных вращательных актов без груза и с грузом.

Литература

1. Лях В.И. Координационные способности: диагностика и развитие. –М.: ТВТ Дивизион, 2006. – 290 с.
2. Пулатов А.А. Вяления укачивания при занятиях волейболистом и его влияние на результативность подачи. // В сб. статья международного конкурса Лучшая научная статья 2017./ МЦНС Наука и просвещение, Пенза, 2017, с 215-218.
3. Pulatov F.A. Possible cause of perfor – ming the standardactions incorectly in game sports and hypothesis of increasing performance./ European jurnal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol 7 №3, 2019. P. 30-33.
4. C. Perrot, D. Devitere, P. Perrin. Infiuence of training on postural and motor control in a combative sport // J. Hum. Mov. Studies, 1998. Vol. 35. P. 119-135.